

Inovasi Penilaian Kinerja Pegawai Melalui Aplikasi Sasikap Pada Pemerintah

Kab Bandung

“Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pelayanan Publik”

DOSEN PENGAMPU: Dr. Roni Ekha Putra, M.PA

OLEH KELOMPOK 1:

- **Ihwanul Ihza (1910841001)**
- **Yuriane Canabisfa (1910841019)**
- **Felas Boniara (1910841033)**
- **Muhammad Andri Adinata (1910841037)**
- **Pajri Ilham Pratama (1910843003)**

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya sehingga kami dapat merampungkan penyusunan makalah Pelayanan Publik dengan judul “SASIKAP:Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai” tepat pada waktunya.

Penyusunan makalah semaksimal mungkin kami upayakan dan didukung oleh referensi-referensi dari buku yang berkaitan dengan materi, sehingga dapat memperlancar dalam penyusunannya. Namun tidak lepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa dan aspek lainnya. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis membuka selebar-lebarnya pintu bagi para pembaca yang ingin memberi saran maupun kritik demi memperbaiki makalah ini.

Akhir kata kami sangat mengharapkan semoga dari makalah sederhana ini dapat diambil manfaatnya dan besar keinginan kami dapat menginspirasi para pembaca untuk mengangkat permasalahan lain yang relevan pada makalah-makalah selanjutnya.

Padang, 23 Maret 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penulisan.....	6
1.4 Manfaat	6
BAB II.....	7
PEMBAHASAN.....	7
2.1 Pengertian SASIKAP.....	8
2.2 Tujuan SASIKAP.....	9
2.3 Manfaat SASIKAP.....	9
2.4 Proses Penilaian SASIKAP.....	10
BAB III	15
PENUTUP	15
Kesimpulan	15
DAFTAR PUSTAKA	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini fenomena Globalisasi bisa dikatakan sudah menyebar ke seluruh dunia. Fenomena ini terjadi disebabkan oleh adanya pertukaran ilmu pengetahuan antar negara yang menghasilkan suatu keadaan yang serba maju di berbagai bidang kehidupan. Keadaan yang serba maju ditandai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang membawa perubahan besar dan cepat. Setiap negara diharapkan dapat menyesuaikan arus globalisasi ini jika tidak ingin tertinggal dari negara lain.

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi didukung dengan kemunculan internet yang sangat berguna di masa sekarang ini, apalagi dengan adanya aplikasi yang mempermudah pekerjaan masyarakat (Aranzi dkk, 2021).

Pemanfaatan internet oleh orang-orang sekitar seringkali kita jumpai dalam berbagai kegiatan sehari-hari (Hazid dkk, 2019). Internet juga telah menguasai seluruh bidang kehidupan masyarakat maupun sektor pemerintahan, yang dapat dirasakan mulai dari pendidikan, ekonomi, politik hingga yang saat ini menjadi beban pemerintah adalah pelayanan publik yang diselenggarakan dengan memanfaatkan internet.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif lainnya yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (Darmi dalam Aranzi dkk, 2021).

Pelayanan publik dengan memanfaatkan internet ini bisa dikatakan sebagai bentuk digitalisasi oleh pemerintah yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang. Digitalisasi pelayanan ini terus mengalami kebaruan-kebaruan dimana pemerintah berusaha untuk berinovasi demi kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut Yuliana yang dikutip Nugri dkk (2021) Perubahan pelayanan dalam bentuk inovasi menjadi keharusan dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan publik yang merupakan ide kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Inovasi pelayanan publik yang dilakukan tidak selalu berupa penemuan baru namun dapat berupa pembaharuan dari inovasi yang telah ada sebelumnya.

Sedangkan menurut Evert M. Roger dalam Suwarno yang dikutip Nugri dkk (2021) inovasi adalah ide, gagasan, praktik atau/benda yang didasari dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi.

Inovasi menjadi salah satu solusi dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik. Inovasi merupakan suatu proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki nilai yang lebih berarti guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas (Yanuar dalam Mon dkk, 2020).

Inovasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya bidang tertentu saja melainkan berbagai bidang. Setiap instansi publik baik itu instansi pusat maupun daerah, kementerian maupun non kementerian dianjurkan untuk melakukan inovasi dalam bidangnya (Maisy dkk, 2020).

Dalam menunjang kegiatan pemerintahan melalui inovasi pelayanan publik harus dimanfaatkan dengan baik. Kinerja pemerintah harus sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat agar mendapatkan pelayanan optimal. Masyarakat saat ini mengharapkan pelayanan cepat dari pemerintah. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah sebagai aparatur yang memiliki tanggungjawab dalam melakukan perubahan-perubahan kearah sistem pemerintahan yang lebih baik. Perubahan dapat terlaksana dengan baik apabila diimbangi dengan sumber daya manusia aparatur yang memadai dalam menyosong kehadiran teknologi digital berupa aplikasi. Agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terlaksana dengan baik maka diperlukan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah itu sendiri.

Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan pemerintah daerah melalui desentralisasi dan otonomi, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya (Roni Ekha Putra, 2009).

Menurut Bobi Rizki Ananda dkk (2019) Secara umum birokrasi pemerintahan di Indonesia belum efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dikarenakan masih terdapat kegemukan, berjalan lambat dan belum profesional. Ditinjau dari sisi kelembagaan masih banyak terjadi duplikasi, dimana bentuk organisasi masih berbentuk piramida terbalik. Ditinjau dari ketatalaksanaan dan pelayanan publik terjadi sistem prosedur pelayanan yang belum transparan, berbelit-belit dan terjadi praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Napotisme). Ini mengharuskan birokrasi untuk melakukan reformasi agar pelayanan publik kepada masyarakat dapat ditingkatkan kualitasnya.

Salah satu pemerintah daerah yang telah berupaya untuk memanfaatkan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi dalam inovasi pelayanan publik adalah Pemerintah

Kabupaten Bandung. Pemda ini menciptakan sebuah aplikasi yang bernama Aplikasi SASIKAP yang digunakan untuk menunjang penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui sistem elektronik terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai telah membawa banyak perubahan cara kerja, antara lain terlaksananya prinsip good governance akibat kuatnya control dari stakeholders. Pijakan mendasar untuk meningkatkan kinerja aparatur sekaligus mewujudkan pemerintah Indonesia menuju smart aparatur (birokrasi 4.0) dan salah satu misi Kabupaten Bandung yaitu “meningkatkan reformasi birokrasi”. Hal ini yang mendasari Pemerintah Kabupaten Bandung meluncurkan aplikasi yang bertujuan untuk mengukur kinerja aparatur pemerintah sebagai dasar pemberian tunjangan berdasarkan kemampuan dan prestasi kerja yang dikenal dengan Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai yang diringkas dengan kata (SASIKAP). (Asri dan Sheila, 2021).

Pentingnya melakukan inovasi dalam pelayanan publik agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat melalui pengukuran kinerja aparatur pemerintah menjadi dasar bagi kami untuk melihat Pemanfaatan Aplikasi SASIKAP ini lebih lanjut yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya maka rumusan masalah yang penulis dapat adalah *Bagaimana Penerapan Aplikasi SASIKAP dalam Mengukur Kinerja Aparatur Pemerintah?*

1.3 Tujuan Penulisan

Makalah ini ditulis dengan tujuan menjelaskan penerapan aplikasi SASIKAP dalam mengukur kinerja aparatur pemerintah.

1.4 Manfaat

1. Bagi penulis

Dengan adanya makalah ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan baru mengenai penerapan aplikasi SASIKAP dalam mengukur kinerja aparatur pemerintah. Selain itu, melalui makalah ini penulis dapat meningkatkan kreativitas dan pengetahuan dalam penulisan karya ilmiah dengan baik dan benar.

2. Bagi masyarakat

Makalah ini dapat menjadi sumber atau referensi bacaan untuk menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait penerapan aplikasi SASIKAP dalam mengukur kinerja aparatur pemerintah sehingga dapat melihat jalannya aplikasi itu sendiri sesuai layanan yang didapat.

BAB II PEMBAHASAN

E-government merupakan suatu aplikasi teknologi informasi yang berbasis internet dan perangkat digital lainnya. Dimana E-government dikelola pemerintah guna keperluan penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat, mitra bisnis, pegawai, badan usaha, dan Lembaga-lembaga yang terkait secara online.

Teknologi ini dapat mempunyai tujuan yang beragam, antara lain: pemberian layanan pemerintahan yang lebih baik kepada warganya, peningkatan interaksi dengan dunia usaha dan industri, pemberdayaan masyarakat melalui akses informasi, atau manajemen pemerintahan yang lebih efisien. Hasil yang diharapkan dapat berupa pengurangan korupsi, peningkatan transparansi, peningkatan kenyamanan, penambahan pendapatan atau pengurangan biaya. (Putera, 2009)

Pemerintah melihat penerapan teknologi dalam melaksanakan pemerintahan merupakan suatu yang penting, sehingga dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mendukung terciptanya langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang pemerintah pusat maupun daerah agar terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional. MenpanRB mengatakan berjanji mulai menerapkan sistem pemerintah berbasis elektronik atau e-Government secara nasional tahun 2018. Adanya sistem pemerintahan secara nasional ini diyakini bisa menghadirkan efisiensi belanja information technology (IT) yang dikeluarkan selama ini. Sistem yang sudah ada di daerah akan direplikasi untuk penerapan e-Government secara nasional. (Jalma, Putera and Kusdarini, 2019)

Berangkat dari paparan diatas, Pemerintah kabupaten Bandung, menerjemahkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 melalui Kebijakan SASIKAP (Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai).

2.1 Pengertian SASIKAP

Penyelenggaraan pelayanan publik saat ini masih dihadapkan pada kondisi yang belum selesai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Birokrasi pemerintahan ditinjau dari ketatalaksanaan dan pelayanan publik masih terjadi sistem pelayanan yang belum transparan, berbelit-belit dan adanya praktik KKN.(Gide, 2020)

Berangkat dari paparan diatas, Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) juga dilatar belakangi oleh permasalahan-permasalahan yang ada di pelayanan publik. SASIKAP disini berguna untuk meminimalisir permasalahan yang ada. Dimana SASIKAP memotivasi para pegawainya dalam melakukan pelayanan, karena memiliki tanggung jawab yang diemban.

Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) merupakan mekanisme penilaian kinerja pegawai melalui sistem elektronik yang digunakan untuk melaporkan proses dan capaian kinerja setiap hari, bulan, dan mengisi SKP tahunan serta penilaian perilaku kerja sebagai akuntabilitas kinerja.Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) ini diresmikan pada tanggal 29 desember 2017 dan mulai diterapkan pada 1 Januari 2018 di Pemerintahan Kabupaten Bandung. Dan sudah dapat diakses melalui situs www.sasikapevo.bandungkab.go.id.

Tampilan Halaman Web SASIKAP

2.2 Tujuan SASIKAP

Tujuan dari pemberlakuan kebijakan SASIKAP adalah untuk menerapkan Sistem Penilaian Kinerja ASN yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan dengan memperhatikan sasaran kerja, capaian hasil kerja dan perilaku kerja. Melalui penilaian kinerja yang dilakukan secara komprehensif dan holistik diharapkan mampu menggambarkan kinerja pegawai secara utuh. SASIKAP juga merupakan media pengawasan dan pengukuran kinerja yang dilakukan seorang atasan atau pejabat penilai terhadap ASN, karena proses pelaporan kinerja dilakukan secara berkala yaitu harian, bulanan dan tahunan.

Penilaian kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Hasil dari penilaian kinerja dapat dijadikan sebagai alat control masyarakat akan kinerja pemerintah dibidang pelayanan publik, karena informasi mengenai kinerja berguna untuk menilai tingkat pemenuhan harapan dan kepuasan stakeholders nya, yang tentunya penting bagi upaya pembenahan kinerja pelayanan itu sendiri. (Ariany and Putera, 2013)

Sasaran dari pemberlakuan kebijakan dimaksud ditujukan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, kecuali bagi jabatan fungsional guru, kepala sekolah dan tenaga kesehatan yang berada pada lingkup Puskesmas serta Rumah Sakit Daerah. Pengecualian tersebut mengisyaratkan terjadinya dikotomi pemberlakuan kebijakan berdasarkan jabatan. Hal ini bertentangan dengan semangat pemberlakuan kebijakan yang pada akhirnya menghasilkan pengukuran kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan manajemen ASN.

2.3 Manfaat SASIKAP

Pemberlakuan kebijakan SASIKAP telah memberikan banyak manfaat terhadap pola perilaku kerja pegawai maupun pemerintah daerah. Salah satu dampak positif, yaitu secara tidak langsung SASIKAP menuntut pegawai untuk akrab dengan penggunaan teknologi seiring dengan makin masifnya disrupsi dalam tata kelola pemerintahan. SASIKAP juga mampu menstimulasi pegawai untuk berupaya meningkatkan produktivitas kerjanya. Selanjutnya pemerintah juga memiliki basis data kinerja pegawai secara real time yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengelolaan dan pembinaan kepegawaian. Berikut secara jelas paparan manfaat dari pemberlakuan SASIKAP:

Tabel 1. Perbandingan Kondisi Pra Dan Pasca Pemberlakuan Kebijakan SASIKAP

No.	Pra Pemberlakuan SASIKAP	Pasca Pemberlakuan SASIKAP
1	Penyusunan SKP dan dokumen penilaian kinerja tahunan dalam bentuk penilaian prestasi kerja pegawai (P2KP) dilakukan hanya pada saat dibutuhkan, seperti untuk pengurusan kenaikan pangkat, perhitungan angka kredit bagi jabatan fungsional dan kepentingan proses administrasi kepegawaian lainnya.	Penyusunan perencanaan kinerja dalam bentuk SKP, penilaian kinerja dan pelaporan kinerja bulanan maupun tahunan (P2KP) dilakukan secara tepat waktu dengan format dan rumus yang telah ditentukan
2	Penilaian Kinerja dilakukan satu tahun sekali, bahkan tidak dilakukan jika tidak dibutuhkan	Penilaian Kinerja dilakukan secara periodik yaitu harian, bulanan dan tahunan
3	Sulit melakukan pemantauan dan pengawasan penilaian kinerja pegawai	Pemantauan penilaian kinerja dapat dilakukan melalui aplikasi, dimana saja dan kapan saja
4	Pemerintah tidak memiliki basis data kinerja pegawai secara valid dan <i>real time</i> , sehingga membuat ruang gerak pemerintah terbatas dalam melakukan evaluasi kinerja ASN terlebih untuk mampu mewujudkan sistem pembinaan ASN berbasis sistem prestasi dan sistem karir	Pemerintah memiliki basis data kinerja pegawai secara keseluruhan dan detail

Sumber: (Marlian and Sari, 2020)

2.4 Proses Penilaian SASIKAP

Dalam mewujudkan tujuan kebijakan SASIKAP yaitu menerapkan sistem penilaian kinerja ASN yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan dengan memperhatikan sasaran kerja, capaian hasil kerja dan perilaku kerja, maka dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 telah diatur mekanisme penilaian kinerja ASN yang secara garis besar terdiri atas penilaian kinerja bulanan dan penilaian kinerja tahunan. Sebagai ilustrasi ruang lingkup penilaian kinerja SASIKAP dapat dilihat dari gambar berikut:

Sumber: : (Marlian and Sari, 2020)

Proses Penilaian Kinerja Bulanan pada SASIKAP

Proses Penilaian Kinerja Tahunan pada SASIKAP

Untuk memfasilitasi pelaksanaan kebijakan SASIKAP, terdapat dua jenis agen pelaksana yang melakukan pengelolaan aplikasi SASIKAP, yakni admin utama atau

admin BKPSDM dan admin Perangkat Daerah. Saat ini terdapat 2 orang admin utama dan 61 orang admin Perangkat Daerah untuk melayani 4.580 pegawai yang memiliki kewajiban pelaporan kinerja melalui SASIKAP. Jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah pegawai Kabupaten Bandung yang harus dilayani, terutama pada beberapa dinas yang termasuk kategori dinas dengan jumlah pegawai yang banyak dan sebaran wilayah kerja seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Dengan keterbatasan jumlah agen pelaksana yang ada, bukan berarti proses sosialisasi tidak dilakukan. Melalui saluran atau transmisi yang ada, BKPSDM menggunakan panduan teknis penggunaan aplikasi SASIKAP sebagai salah satu media untuk berkomunikasi dan mensosialisasikan tata cara operasionalisasi aplikasi kepada ASN sebagai implementor kebijakan. Adapun tampilan panduan teknis sebagai berikut:

Sumber : BKPSDM Kabupaten Bandung, 2020

Beberapa indikasi masalah terkait Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) di Pemerintahan Kabupaten Bandung:

1. Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) ini sering mengalami gangguan server.

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa Admin Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) memberitahukan bahwa sedang terjadi gangguan server kepada para pengguna. Hal ini menyebabkan proses penilaian kinerja melalui Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) menjadi terhambat

2. Hasil capaian menit aktivitas pada laporan kinerja bulan Juni 2019 tidak terhitung otomatis pada Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP). Dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Admin SASIKAP memberitahukan kepada seluruh pegawai (pengguna) bahwa perhitungan presentasi capaian aktivitas dihitung secara manual, seharusnya hasil perhitungan capaian aktivitas keluar otomatis pada Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) karena pegawai (pengguna) telah menginput aktivitas harian yang mencakup kegiatan yang telah dilaksanakan dan waktu kegiatan yang telah diterlaksana.

3. Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP), belum sepenuhnya pegawai (pengguna) melakukan proses penilaian kinerja pada Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) secara mandiri, terdapat beberapa pegawai (pengguna) yang penilaian kerjanya dibantu atau dilakukan oleh orang lain. Hal ini karena masih kurangnya pemahaman teknologi informasi dan pemahaman terkait mekanisme penilaian kinerja melalui Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) terutama pada pegawai (pengguna) yang pendidikannya rendah atau berada pada tingkat usia lanjut atau paruh baya. Tingkat pendidikan dan tingkat usia pegawai di Pemerintahan Kabupaten Bandung dapat dilihat dari gambar berikut ini:

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa terdapat pegawai yang pendidikan terakhirnya SD sebanyak 327 dan tingkat usia 50-60 ada sebanyak 804 orang.

Dengan adanya Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai ini diharapkan dapat mempermudah proses penilaian kinerja pegawai dan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil agar memberikan performa lebih dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan mengharuskan pegawai meninput aktivitas harian, laporan kinerja bulanan, dan SKP tahunan. Namun terkadang pada saat melakukan proses penginputan pada Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) ini mengalami gangguan, sealian itu masih terdapat beberapa pegawai yang belum bisa menggunakan Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) ini sehingga dalam melakukan proses penilaiannya kerjanya dibantu atau dilakukan oleh orang lain.

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai atau biasa disebut sebagai SASIKAP merupakan suatu aplikasi yang digunakan Pemerintahan Kabupaten Bandung sebagai alat untuk mengukur penilaian kinerja pada Pegawai Negeri Sipil, dengan tujuan untuk mengukur kinerja paratur pemerintah sebagai dasar pemberian tunjangan berdasarkan kemampuan dan prestasi kerja pegawainya.

Pemerintahan Kabupaten Bandung meluncurkan aplikasi ini bertujuan agar dalam mengukur kinerja para pegawai menjadi lebih mudah untuk diukur, dan dengan sistem SASIKAP ini dapat merangkum semua capaian waktu kerja pegawai yang dapat terdeteksi mulai dari menit kerja serta komponen-komponen lain yang dapat mempengaruhi tingkat kinerja pegawai berdasarkan tugas pokoknya. Hal ini sesuai dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai, yang mana dengan penerapan kebijakan ini, dapat membawa perubahan dalam cara kerja yaitu terlaksananya prinsip good governance, dan dapat mewujudkan pemerintah Indonesia dalam menuju smart aparatur, serta mewujudkan salah satu misi Kabupaten Bandung yaitu “meningkatkan reformasi birokras”.

Dalam penerapan aplikasi SASIKAP ini, ternyata masih ada ditemukan masalah yang terindikasi terkait dalam pengukuran kinerjanya, yaitu seperti sering terjaidnya gangguan server dalam menggunakan aplikasi ini. Hal ini dapat menyebabkan proses penilaian kinerja melalui Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) menjadi terhambat. Adapun masalah lainnya yaitu pada hasil capaian menit aktivitas pada laporan kinerja bulan Juni 2019 tidak terhitung otomatis pada Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) ini. Sehingga perhitungan presentasi capaian aktivitas pegawai dihitung secara manual.

Tidak hanya itu, aplikasi SASIKAP ini belum sepenuhnya digunakan oleh pegawai dalam melakukan proses penilaian kinerja pada Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) secara mandiri, masih terdapat beberapa pegawai/pengguna yang penilaian kinerjanya dibantu atau dilakukan oleh orang lain. Hal ini dikarena masih kurangnya pemahaman teknologi informasi dan pemahaman terkait mekanisme penilaian kinerja melalui Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai

(SASIKAP) terutama pada pegawai (pengguna) yang pendidikannya rendah atau berada pada tingkat usia lanjut atau paruh baya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alindro, Nugi, Kusdarini, dan Roni Ekha Putera. 2021. *Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman*. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN)*. Vol. 9 No. 1. Hal 218-227.
- Ananda, Bobi Rizki, Roni Ekha Putera dan Ria Ariany. 2019. *Inovasi Pelayanan.Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pariaman*.*Jurnal Ilmu Administrasi*. Vol. 8 No. 2. Hal 167-179.
- Ananda, Bobi Rizki, Roni Ekha Putera dan Ria Ariany. 2019. *Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. Transparansi*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*. Vol. 2 No. 2. Hal 17-223.
- Anestian Rimpaka, Didin Muhafidin, and Nina Karlina. 2021. *Pelaksanaan Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (Sasikap) Di Pemerintahan Kabupaten Bandung*. (JANE) *Jurnal Administrasi Publik*, 13(1).
- Ariany, R. and Putera, R. E. 2013 . *Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman*.*MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 29(1), p. 33. doi: 10.29313/mimbar.v29i1.364.
- B, Asri and Sheila Novellia Tiarani. 2021. *Implementasi Aplikasi Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP)*. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, Vol.3, No. 2.
- Eriza, Aranzi, Yoserizal dan Roni Ekha Putera. 2021. *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android ‘Paga Nagari’ Di Polres Solok Kota*. *JMPKP: Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*. Vol. 3 No. 2. Hal 12-21.
- Gide, A. 2020 . *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android “Paga Nagari” Polres Solok Kota*.*Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(7), pp. 5–24.
- Jalma, H., Putera, R. E. and Kusdarini, K. 2019 . *E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang*. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), p. 24. doi: 10.31314/pjia.8.1.24-37.2019.
- Marlian, S. and Sari, D. S. 2020 .*Implementasi Kebijakan Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai (SASIKAP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung*.*Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), pp. 208–227. doi: 10.25077/jakp.5.2.208-227.2020.

- Melinda, Mona, Syamsurizaldi, dan Muhammad Ichsan Kabullah. 2020. *Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang*. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 19 No. 2. Hal 202-216.
- Putera, R. E. 2009 . *E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah*. *Demokrasi*, 8(1), pp. 97–98.
- Triwahyuni, Maisy, Roni Ekha Putera, dan Wewen Kusumi Rahayu. 2020. *Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat*. *JURNAL PUBLIC POLICY* . Vol. 6 No. 1. Hal 13-18.